

o penado Pavão

opinião como direito

O FETICHE PELA DELIQUÊNCIA: QUANDO O CRIME SE TRAVESTE DE OPRIMIDO

outubro 30, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 10 – n. 100/2025

O terrorismo urbano como nova forma de opressão e a falência do discurso de vitimização no Brasil contemporâneo é uma temática que não pode ser afastada de discussão por fatos repetidos e que, agora, desembocaram nos acontecimentos trágicos no Rio de Janeiro. Ontem foi lá; a amanhã, em qualquer parte deste território continental dominado pelo crime.

Desde que me entendo por gente, o discurso público brasileiro tem se estruturado em uma narrativa tão sedutora quanto enganosa: a do embate entre fortes e fracos, oprimidos e opressores. Essa retórica, repetida à exaustão, ocupa as salas de cinema, as manchetes e as tribunas, criando um **mito social** em que o delinquente é retratado como herói trágico de um sistema injusto.

A sociedade, entretanto, parece ter esquecido um detalhe essencial: **o crime organizado já não é um sintoma da exclusão social, mas uma estrutura de poder opressora**, que domina territórios, impõe leis próprias e desafia abertamente o Estado.

Perambulam pelas ruas os que ainda resistem a aceitar a **queda do muro** e persistem no discurso opaco do oprimido *versus* opressor, como causa do cenário.

Durante décadas, muitos insistiram em justificar a criminalidade urbana sob o manto da desigualdade. O “ladrão de galinhas” e o “batedor de carteiras” eram personagens que o romantismo político tratava como vítimas de um sistema excludente.

Mas o cenário mudou. As **milícias e facções** substituíram o pequeno infrator. Hoje, comandam redes de energia clandestina, distribuição de gás, transporte alternativo e até conexões digitais. O que antes era “reação social” tornou-se **empresa do crime**, regida pelo terror e pela intimidação.

O fetiche pela delinquência — travestido de discurso humanista — transformou-se em escudo ideológico para a inércia estatal. E o que é pior: **as vítimas reais passaram a ser os cidadãos honestos, encurralados em territórios dominados**.

É comum ouvir que “violência não se combate com violência”. Trata-se de um clichê confortável para quem nunca enfrentou o fuzil de um traficante. Não se trata de defender excessos, mas de reconhecer que o **Estado existe para exercer o monopólio legítimo da força** — não para abdicar dela em nome de uma ingenuidade que mata.

O **terrorismo urbano brasileiro** não é mera figura retórica. É a expressão de uma guerra não declarada, na qual o poder paralelo impõe medo e controla vidas.

Cada território em que a autoridade pública é impedida de atuar representa **um avanço da barbárie sobre a civilização**.

Quando o Supremo Tribunal Federal, por meio da **ADPF 635**, suspendeu operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, poucos compreenderam o alerta de que o resultado seria o fortalecimento do crime. Cinco anos depois, o prognóstico se confirmou: **o narcotráfico consolidou seu domínio territorial e bélico**.

A retomada dessas áreas hoje exige um custo humano e institucional imenso — preço pago por decisões que confundiram garantismo com complacência.

Enquanto isso, **a narrativa da opressão continua a romantizar o delinquente**, negando o direito de defesa da sociedade. Não há liberdade possível onde o cidadão precisa pedir permissão ao crime para circular. O direito constitucional de ir e vir não é ideológico: é civilizatório.

A sociedade brasileira precisa romper, de uma vez por todas, com o **fetiche pela delinquência**.

Não há justiça social na condescendência com o crime. Não há humanidade em abandonar as vítimas à própria sorte em nome de um discurso político que mascara a covardia como empatia.

O Brasil precisa reconhecer que **o verdadeiro oprimido é o cidadão refém do medo**, e que a autoridade legítima, quando atua dentro da lei, não é opressora, mas garantidora da ordem democrática.

Cada espaço cedido ao bandido é um pedaço da soberania nacional perdido — e cada silêncio cúmplice, uma capitulação moral diante do terror.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A LEI QUE LIBERTA PODE OPRIMIR outubro 12, 2022 Em "Opinião"

PRÉ-TIPIFICAÇÃO PENAL E LIBERDADE dezembro 26, 2022 Em "Jurídico"

O DEDO EM RISTE janeiro 24, 2022 Em "Opinião"

com a tag constituição, direito, estado, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professo de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

PRINCÍPIOS INÚTEIS? A DECISÃO DO STF SOBRE NEPOTISMO, O ART. 37 E O TEATRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O FETICHE PELA DELIQUÊNCIA: QUANDO O CRIME SE TRAVESTE DE OPRIMIDO

PRINCÍPIOS INÚTEIS? A DECISÃO DO STF SOBRE NEPOTISMO, O ART. 37 E O TEATRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DESCONFIAR É UM DIREITO CÍVICO

FIÇÃO E TRAGÉDIA

O RÁBULA 5G: O JURISTA DE INTERNET E A CRISE DA RAZÃO JURÍDICA

EDIÇÕES

Selecione um mês

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR** Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**